

**Artistas e IA: o paradoxo de jogar contra as regras do sistema e ainda contribuindo
para o agenciamento humano-máquina.**

***Artists and AI: The Paradox of Playing Against the System's Rules While Still
Contributing to Human-Machine Assemblage***

Fernando Fogliano¹
Rosangella Leote²

Resumo

Este artigo explora a intersecção entre inteligência artificial (IA) e arte, com foco na proposição do conceito de *agência lógica da máquina* e na dinâmica da cooperação com artistas no contexto da Complexidade. A partir das ideias de Axelrod e Hamilton, o artista é considerado como um quarto tipo de agente no sistema, tendo natureza biofílica e interagindo ao lado dos dois agentes biofílicos cooperadores, competidores e dos agentes egoístas necrófilos. Argumenta-se que a atribuição de uma agência limitada aos sistemas de IA inaugura uma nova era de interagency entre humanos e máquinas, com potencial para revolucionar os processos criativos. O texto discute as implicações éticas do uso da IA na arte e destaca a importância desta como um espaço para a reflexão crítica sobre as transformações tecnológicas e sociais. A cooperação entre agentes humanos e máquinas é apresentada como uma via para a criação de novas formas de expressão artística e para a construção de futuros mais justos e sustentáveis ambientalmente.

Palavras-chave: arte, agência lógica da máquina, biofilia, cooperação, complexidade, inteligência artificial, necrofilia.

Abstract

This article explores the intersection between artificial intelligence (AI) and art, focusing on the proposition of the concept of machine logical agency and the dynamics of cooperation with artists in the context of Complexity. Building on Axelrod and Hamilton's ideas, the artist is considered a fourth type of agent in the system, with a biophilic nature, interacting alongside the two biophilic agents—cooperators, competitors—and the necrophilic egoist agents. It is argued that attributing limited agency to AI systems heralds a new era of human-machine interagency, with the potential to revolutionize creative processes. The text discusses the ethical implications of using AI in art and highlights its significance as a space for critical reflection on technological and social transformations. Cooperation between human and machine agents is presented as a pathway to creating new forms of artistic expression and fostering more equitable and environmentally sustainable futures.

Keywords: art, artificial intelligence, biophilia, complexity, cooperation, Machine Logic Agency, necrophilia.

¹Fernando Fogliano é Pós-Doutor em Artes pelo IA/UNESP, Doutor em Comunicação e Semiótica pela PUCSP, artista e pesquisador em Arte & Tecnologia. Prof. Colaborador do PPG em Artes da UNESP. Participa dos grupos de pesquisa GIIP e cAt do qual também é co-líder, na UNESP. Sua produção científica e artística envolve a exploração das possibilidades expressivas, cognitivas, éticas e estéticas das Tecnologias interativas e midiáticas nos campos da Arte e do Design.

²Rosangella Leote (RS-SP/BR) é artista/pesquisadora em Arte/Ciência/Tecnologia; Bolsista PQ (CNPq_B2) investigando arte e sustentabilidade com impressão 3D; Livre-docente em Artemídia (Unesp/BR); Pós-doutora em Arte média (UAb-PT – FAPESP); Doutora em Ciências da Comunicação (USP/BR – CNPq); Pesquisadora Visitante (US/ES – FAPESP – 22/23). Atua em realidade virtual, instalações, esculturas e objetos interativos e outros. É líder do grupo de pesquisa GIIP (IA/Unesp).

Introdução

Buscamos neste estudo considerar o uso de Inteligência Artificial sob o aspecto da interagência entre humanos e máquinas. Pela primeira vez na história da humanidade, surgiu uma tecnologia com a qual se pode interagir de forma quase que simétrica. A atribuição de agência a sistemas de IA é um tema complexo e controverso, por esse motivo especulamos a possibilidade de atribuir às máquinas inteligentes, mais especificamente as que utilizam LLM³, a possibilidade atribuir-lhes uma forma de agência restrita. Nos perguntamos se é possível, considerar, que máquinas inteligentes como agentes, possam atuar numa parceria entre artistas e máquinas, expandindo o espectro de possibilidades criativas no campo da Arte e Tecnologia. Sugere-se aqui que a interação entre artistas e máquinas se dê num cenário intuitivo, propondo que a intuição, e não a razão somente, seja o ponto de partida no diálogo com máquinas dotadas de IA. O fato de que a interação com essas tecnologias inteligentes se dá através de textos apresenta a possibilidade da construção dos diálogos com as máquinas a partir de técnicas literárias difusas, permitindo que artistas trabalhem intuitivamente na interação com as LLM's. Considera-se que a complexidade das tecnologias de IA constitui um fato na história evolutiva da humanidade cujos impactos sociais serão determinantes no cenário em que coexistem múltiplas crises que representam desafios existenciais para a humanidade.

Tipos de agência

A partir do arcabouço teórico da Cooperação (*Axelrod e Hamilton, 1981*), o impacto da utilização das tecnologias de Inteligência Artificial (IA) principalmente nas práticas artísticas em Arte e Tecnologia apresenta uma perspectiva nova em que a relação humano-máquina ocorra sob a perspectiva do diálogo inteligente, quase simétrico, uma forma de interagência. A capacidade de agência refere-se a indivíduos, ou entidades, na tomada de decisão de forma estratégica em um determinado ambiente. Cada agente possui objetivos e interesses, e suas ações podem influenciar o comportamento dos outros agentes e o estado geral do sistema. Vamos mais adiante refinar essa definição percebendo a distância entre a

³Um Large Language Model (LLM), ou Modelo Grande de Linguagem, é um modelo computacional notável por sua capacidade de atingir a geração de linguagem de propósito geral e outras tarefas de processamento de linguagem natural, como classificação. Com base em modelos de linguagem, os LLMs adquirem essas habilidades aprendendo relações estatísticas de grandes quantidades de texto durante um processo de treinamento (https://en.wikipedia.org/wiki/Large_language_model, acesso realizado em 28/07/2024).

agência do humano e da máquina. Importante considerar que as ações individuais dos agentes contribuem para a criação de padrões complexos e emergentes no sistema. Através de suas interações, os agentes podem gerar comportamentos coletivos que não poderiam ser previstos produzindo emergências, aumentando a complexidade sistêmica. Essa complexidade se manifesta nas manifestações artísticas reverberando no aumento da complexidade da cultura.

Esta reflexão tem início na lembrança do Professor Jorge Albuquerque Vieira⁴, cuja memória aqui se homenageia. Foi ele quem, nos anos 80 do século passado, nos cursos de pós-graduação em Semiótica da PUC de São Paulo, nos apresentou o conceito de complexidade. Nesse contexto, ele considerava a participação dos agentes e sua interação produzindo a complexa dinâmica dos sistemas. Vieira em suas aulas discutia dois tipos de agentes: os biófilos e os necrófilos. Biófilos constituem o tipo de agentes que colaboram entre si. Esse tipo de interação é caracterizado pela empatia e altruísmo, que conspira com a permanência da vida. Este pensamento é condizente com a teoria do biólogo Edward Osborne Wilson (1921-2021), também chamada de Hipótese da Biofilia (Kellert e Wilson, 1993). Wilson partiu das ideias de Erich Fromm (1900-1980), um psicanalista alemão que utilizou o termo para descrever o que ele chamava de amor à vida e ao que é vivo. Para Fromm, a biofilia tinha como oposto a necrofilia e nenhuma destas tendências seria inata, mas expressões psicológicas que poderiam aparecer a depender das experiências e condições de vida. Wilson, entretanto, propôs o caráter inato da biofilia nos seres humanos, o que os colocaria em alta necessidade de conexão com outros seres vivos (Wilson, 1984) e isto seria muito eficaz para a evolução. Nesse sentido é provável que agentes num sistema complexo estruturam suas interações de forma cooperativa. Nas condições certas, é inteiramente possível que atores independentes, cada um agindo na prossecução dos seus próprios interesses, evoluam para um estado de cooperação em que todos possam prosperar conspirando com o aumento de complexidade do sistema, uma característica dos sistemas afastados do equilíbrio como os seres vivos (Mainzer, 2004). Nesse sentido, é de se esperar que humanos e máquinas inteligentes estabeleçam vínculos cooperativos.

Em oposição aos agentes que cooperam, há aqueles que competem. Esses visam primordialmente interesses individuais, em detrimento aos do coletivo. Maturana e Varela,

⁴Nascido no Rio de Janeiro, em 02/01/1945, falecido na mesma cidade em 11/05/2023. CV Jorge Albuquerque Vieira - <http://lattes.cnpq.br/9690956564589522>

no livro *A Árvore do Conhecimento*, 2001, veem no binômio cooperar e competir duas faces de uma mesma moeda na organização da vida. Competir relaciona-se a processos ontogenéticos enquanto cooperar, aos filogenéticos. Axelrod e Hamilton (1981) demonstram que a persistência de um sistema depende de um equilíbrio delicado entre a competição e a cooperação. O excesso de competição pode levar ao colapso do sistema, enquanto o excesso de cooperação pode torná-lo vulnerável à exploração por agentes egoístas. Estes últimos apresentam um outro tipo de agência. Agentes egoístas se distinguem dos que competem pelo fato de que, além de individualistas, não seguem as regras sistêmicas e obtêm vantagens injustas ao quebrá-las. Eles podem usar atalhos, informações ocultas ou até mesmo sabotar outros agentes para progredir. O comportamento egoísta mina a justiça e a integridade do sistema. Egoístas constituem o que Vieira considerava necrófilos. Sua agência se dá na contramão da evolução dos sistemas sociais, porque míopes, enxergam apenas suas mesquinhas vantagens no futuro e cenário imediato, não percebendo que suas ações podem levar ao colapso do sistema. Tais ações obrigam a sociedade a normatizar para controlar e encontrar mecanismos punitivos para aqueles que se beneficiam do jogo cooperativo sem oferecer nada em troca. Paradoxalmente, em algumas situações o sistema descobre suas fraquezas através desses agentes, aprendendo a tornar mais robustas as regras que permitam que continue em sua deriva evolutiva, rumo à complexidade. Como as incertezas são inerentes às dinâmicas do complexo, é difícil avaliar até que ponto o benefício global supera a perturbação causada pelos agentes que agem de forma egoísta. Tipicamente, a agência egoísta vai na contramão da vida, é necrófila e está presente, p.ex., nas medidas tomadas por governos ultraliberais como o de Jair Bolsonaro no Brasil. No âmbito da política de Seguridade Social, esse governo pôs em curso o desmonte significativo dos poucos direitos conquistados pela classe trabalhadora brasileira (Castilho e Lemos, 2021). Propõe-se aqui a existência de um quarto tipo de agente, o artista (Tabela 1). De forma semelhante ao egoísta, não segue as normas estabelecidas embora, em oposição àqueles, atua numa perspectiva empática com a comunidade.

	Agente	Altruísmo	Regras sistêmicas
1	Coopera (biófilo)	1 (existe)	1 (mantém)
2	Compete (biófilo)	0 (não existe)	1 (mantém)
3	Egoísta (necrófilo)	0 (não existe)	0 (rompe)
4	Artista (biófilo)	1(existe)	0 (rompe)

Tabela 1: tipos de agente. Do primeiro ao terceiro conforme é trazido por Axelrod e Hamilton (1981), e o quarto, conforme propomos neste texto.

O artista é biófilo, relativamente à espécie humana, porque é altruísta. Ele conspira para a permanência do grupo, ainda que não siga as regras estabelecidas. Assim considerado, pode utilizar as tecnologias na contramão dos valores impostos por agentes sociais minoritários egoístas no controle de recursos econômicos comparáveis ao de economias de muitos estados ao redor do planeta protagonizando o egoísmo como agência, beneficiando apenas a si e ao seu grupo minoritário, em detrimento da maioria restante da sociedade. A teoria do biólogo Edward Osborne Wilson (1921-2021), também chamada de Hipótese da Biofilia (Kellert e Wilson, 1993) tem origem nas ideias de Erich Fromm (1900-1980), psicanalista alemão que utilizou o termo para descrever o que ele chamava de amor à vida e ao que é vivo.

A condição social importante para o desenvolvimento da biofilia reside na abolição da injustiça. Com isso, não me refiro ao conceito de acúmulo, segundo o qual é considerado injusto se todos não tiverem exatamente o mesmo; refiro-me a uma situação social em que uma classe social explora outra e impõe condições que não permitem o desdobramento de uma vida rica e digna; ou, em outras palavras, onde uma classe social não tem permissão para compartilhar com outras a mesma experiência básica de viver; em última análise, por injustiça, refiro-me a uma situação social em que o homem não é um fim em si mesmo, mas se torna um meio para os fins de outro homem (Fromm, 1964, p. 52).

1. Um sistema de IA não deve ser concebido ou utilizado de forma a privar as pessoas da capacidade de tomar decisões que eles deveriam ser capazes de fazer por si mesmos.
2. Uma IA não deve ser concebida ou utilizada de forma que resulte na redução das liberdades humanas básicas, incluindo liberdade de movimento, reunião, expressão e informação.
3. Os sistemas de IA não devem ser concebidos ou utilizados para subordinar, coagir, enganar, manipular, objetificar ou desumanizar pessoas.
4. Os sistemas de IA não devem ser concebidos ou utilizados para criar dependência do sistema ou dos serviços que ele oferece.
5. As aplicações de IA devem ser concebidas para proporcionar aos operadores do sistema e (tanto quanto possível), aos usuários finais a capacidade de controlar, dirigir e intervir nas operações do sistema.
6. Os sistemas de IA nunca devem tomar a decisão final sobre questões importantes de natureza pessoal, moral ou política. Eles podem recomendar, mas a decisão final deve sempre ser tomada por um humano (Idem, s.p.).

Se considerarmos a possibilidade de atribuirmos agência a dispositivos de IA, haveremos necessariamente de encontrar distinções entre as agências humanas e da máquina. A questão da autonomia permite uma importante diferenciação: humanos têm autonomia sustentada por intencionalidade direcionada a metas e valores, enquanto as aplicações de IA não. Ainda assim, aos sistemas de IA conversacionais consideramos possível atribuir autonomia, ainda que de forma muito reduzida. Quando produzem resultados coerentes, isto é, não alucinam⁵, processam autonomamente informações para responder a perguntas rápida e eficientemente. Essa autonomia, no entanto, restringe-se apenas às capacidades de ação projetadas no algoritmo. Quanto a intencionalidade, esta não lhes é própria, mas a do designer que a concebeu. Trata-se, portanto, de uma autonomia restrita não intencional automática, razão pela qual alucina. É cega, irrefletida. Em suma, é possível considerar, ainda que de forma limitada, a capacidade de agência aos sistemas conversacionais inteligentes, que se poderia denominar *agência lógica da máquina*.

⁵ As alucinações da Inteligência Artificial (IA) consistem na apresentação de conteúdos não fundamentados, ou seja, o modelo alterou os dados que lhe foram fornecidos e produziu resultados absurdos.

A inquietação do artista envolvendo estas questões éticas não é recente. Uma série de obras de 2013, envolvendo reconhecimento facial de câmeras de vigilância e algoritmos genéticos, questionando a identidade e a privacidade na era digital, exemplifica bem isso. Trata-se de Data Mask (Fig 1), do artista havaiano Sterling Crispin, exibida em 2015 no ZKM, na Alemanha.

Na sua página na internet, ao descrever a obra, Crispin se declara preocupado com o desenvolvimento excessivo e agressivo da tecnologia de vigilância e com a forma como isto muda a identidade humana e como a humanidade interage com a tecnologia concretizada em objetos técnicos e sistemas em rede, como câmeras e softwares, produzindo um superorganismo vivo global de todas as máquinas e software⁶.

Figura 1: Sterlin Crispin. Data-Mask , vista da instalação no ZKM Karlsruhe na exposição GLOBALE: Infosphere.

Fonte: Site do artista <https://www.sterlingcrispin.com/data-masks.html>.

⁶ Exposição GLOBALE: Infosphere, setembro de 2015 a janeiro de 2016. Disponível em <https://zkm.de/en/exhibition/2015/09/globale-infosphere>. Site do artista <https://www.sterlingcrispin.com/data-masks.html> (s.d/s.n.). Ambos acessados em 10 de maio de 2023.

Acessado em 10 de maio de 2023.

Nessa mesma direção compartilhamos as preocupações de Joanna Zylińska na conversa sobre a ética e o uso de IA na Arte “a ética e a política da IA para abordar a relação entre a IA e a arte, ou, mais amplamente, a IA e a atividade criativa em diferentes meios, aqui e agora. Mesmo que a tecnologia atual apenas nos permita chamar as criações atuais de ‘arte prefigurativa da IA’” (2020, p.35).

Preocupações éticas estão no cerne de reações controversas sobre a possível ameaça existencial colocada pelas tecnologias de IA. Seu rápido avanço trouxe consigo uma série de preocupações éticas e vêm sendo ativamente debatidas por acadêmicos e especialistas de diversas áreas. Sob o aspecto do design, é importante que se dê transparência ao funcionamento dos algoritmos, bem como os procedimentos de aprendizagem das máquinas que busque eliminar tendências nos dados de aprendizagem que possam conduzir a preconceitos e afetar negativamente políticas sociais, p.ex. Sob o aspecto da utilização é importante ponderar sobre questões como vigilância, privacidade e o controle de opinião (Russel, 2019). Em relação à questão da substituição dos humanos por máquinas, Erick Brynjolfsson (2022) observa que a IA deveria ser utilizada como plataforma, ou ferramenta, aumentando as capacidades criativas dos humanos ao invés de tentar imitá-los. Já que “Máquinas são benéficas na medida em que se espera que suas ações atinjam nossos objetivos” (Russel, 2019). Como acontece com as demais tecnologias, as ameaças que a IA pode representar são correlatas ao design, e não à tecnologia em si. Em vista disso, é pertinente, com base na Ética por Design, considerar a interagência ou processos cooperativos entre humanos e máquinas, este um evento inédito em nossa jornada evolutiva. Considerada como a ferramenta mais complexa já criada, a IA tem potencial propiciar, como as demais tecnologias o fizeram, a expansão acelerada da cultura humana. Nesse sentido, o acesso proporcionado pelas tecnologias de IA ao conhecimento e a sua utilização prática, integra-se aos demais dispositivos tecnológicos em todo o seu espectro - das alavancas aos *smartphones*. Estudando Inteligência artificial e transhumanismo Irving Aguilar Rocha aponta que:

Há compreensão e aceitação no pensamento de que não só o ambiente natural deve ser levado em conta, mas também o tecnológico, e que as dualidades que já não respondem à realidade das sociedades atuais devem ser deixadas para trás, porque os seres humanos precisam se relacionar com outros seres humanos, mas também,

neste novo panorama com máquinas, plantas, animais, por isso é necessário que reaprendam a se relacionar de forma atenta e respeitosa. (Aguilar Rocha, p.72 e 73).

Estudos no campo da Evolução Cultural Cumulativa, revelam que a tecnologia teve papel crucial na capacidade de adaptação dos humanos, permitindo a sobrevivência na maioria dos habitats do planeta há 10.000 anos (Fogliano e Leote, 2023). Além disso, autores como Smart, (2009) e Hawks, et al. (2007), p.ex., especulam se a evolução cultural assumiu o protagonismo dos genes para atender às demandas evolutivas pela adaptação acelerada ao meio. O fato de que a constante de tempo da evolução cultural ser menor do que a da evolução genética sugere como a cultura, especificamente as tecnologias de IA podem ser preponderantes na adaptação evolutiva da espécie humana.

Cooperação nos processos criativos entre humanos e máquinas

Ao atribuir às máquinas a capacidade de agência maquínica, a mais importante restrição que se faz é à capacidade do processamento da consciência. O problema da consciência é talvez a questão científica mais complexa com que a ciência se depara contemporaneamente, devido à dificuldade em sua definição. O desenvolvimento de máquinas conscientes suscita muitas questões. A mais importante delas é como desenvolver consciência artificial se os estudiosos sequer têm uma definição formal para o fenômeno da consciência. Resolver o problema da consciência implica inicialmente em se encontrar a solução para o *hard problem*⁷, ou seja, explicar a experiência subjetiva. Uma segunda questão, que emerge dessas reflexões, é aquela que conecta consciência e criatividade. Profundamente relacionados aos processos criativos, os estudos da consciência têm apresentado uma característica predominantemente especulativa e longe de se encontrar convergências entre os diferentes pesquisadores (Huckins, 2023). Como não se coloca o problema da consciência nas máquinas, resta considerar como o agente humano consciente pode utilizar de forma criativa o enorme potencial da IA. Propomos aqui encontrar perspectivas de onde se pode considerar uma melhor sintonia na parceria humano-máquina. Quando se tem em mente processos criativos, um aspecto relevante a ser considerado é o pensamento intuitivo. A intuição é um estado de consciência existente no domínio entre o consciente, objetivo; e o inconsciente, subjetivo. A experiência intuitiva cria uma ligação entre esses processos

⁷Os termos "problema difícil" e "problemas fáceis" foram cunhados pelo filósofo David Chalmers em uma palestra de 1994 proferida na conferência The Science of Consciousness realizada em Tucson. Wikipedia - https://en.wikipedia.org/wiki/Hard_problem_of_consciousness. acesso em 19/07/2024

cognitivos dando origem a um estado ‘expandido’, que conduz ao aprofundamento e a ampliação da consciência. Os estados de consciência associados especificamente à intuição foram explorados por relativamente poucos, entre estes Bergson, Maritain, William James, Jung e Ornstein (Hardman, 2021). Interessante notar que a IA, além de constituir ferramenta de apoio à produção na arte, também parece demandar caminhos para um maior aprofundamento da importância do pensamento intuitivo e os estados alterados da consciência, além do racional, nos processos criativos. Considerar a interação humano-máquina sob o viés dos estados alterados da consciência podem amplificar significativamente os benefícios da colaboração humana e a IA. A combinação da intuição, como fundamento dos processos criativos, com a velocidade de processamento de dados e as capacidades de reconhecimento inteligente de padrões da IA, tornam as máquinas uma plataforma adequada à criatividade humana. Considerada a interação intuitiva com a construção textual na interação com os LLM’s, a técnica literária aleatória pode apontar um caminho para explorar o processo criativo intuitivo suportado por sistemas conversacionais inteligentes. Considerando os *Chatbots*, O’Gieblyn observa que

quando usamos essas ferramentas, estamos nos envolvendo com uma extensão protética de nossas próprias sublimações, uma extensão capaz de refletir os medos e anseios que muitas vezes somos incapazes de reconhecer para nós mesmos (2023, s.p.).

Vários artistas utilizaram métodos intuitivos de acesso ao inconsciente como Burroughs e a técnica do *cut-up*. O cerne da técnica de recorte envolve desestruturar um texto, essencialmente quebrando sua estrutura e significado existentes. Ao remontar fragmentos aleatoriamente, o processo de corte perturba o fluxo normal e racional de pensamento, demandando o inconsciente a operar em primeiro plano colocando a mente num estado intuitivo, expandido de forma a atribuir significados às combinações aleatórias das palavras. Talvez, dialogar com máquinas inteligentes utilizando *cut-ups* seja uma possibilidade de alinhar pensamento intuitivo criativo ao da racionalidade das máquinas. A mente intuitiva do artista, ao explorar a técnicas como o *cut-up*, pode ultrapassar os limites da linguagem e desafiar as formas tradicionais de comunicação.

Considerações finais

Tentamos aqui demonstrar que a agência lógica da máquina implica na autonomia para

executar tarefas, mas não inclui consciência ou intenção própria, modelo pelo qual os humanos operam. Os artistas não perderam tempo em se apropriar da IA para desenvolver seus projetos. Está claro para eles que, no diálogo com a máquina, cabe ao humano o processo criativo e, à máquina, viabilizar a concretização de suas abstrações narrativas. Em outras palavras a interação com a máquina deve ser explorada de maneira que o dispositivo trabalhe para o humano e não o contrário. Ela deve contribuir com sua inteligência artificial para um processo que também envolve o intuitivo e o inconsciente humano. Isto é cooperação, que nos processo criativos é protagonizada pelo quarto tipo de agente sistêmico que propusemos aqui: o artista. É de sua natureza forçar o funcionamento da máquina para além de seus limites.

Especialistas em inteligência artificial, como Stuart Russell (2019), consideram que a IA proporciona um momento decisivo para a espécie humana, podendo nos conduzir à barbárie do individualismo necrófilo, ou à biofilia civilizacional. É no campo da Arte e Tecnologia, particularmente, que podemos considerar essas formas emergentes de agência maquínica com potencial para nos conduzir ao aprofundamento do conhecimento sobre nós mesmos, num grande avanço civilizatório. Tal avanço nos coloca diante do espelho e, o que vemos demanda por um maior aprofundamento de conceitos como intuição, inconsciente, inteligência e criatividade, expandindo nossa consciência, ampliando perspectivas para as diversas realidades.

O Antropoceno, termo popularizado pelo químico holandês Paul Crutzen, vencedor do Prêmio Nobel de Química em 1995, para designar a catastrófica era geológica em que vivemos, não se manifesta apenas como cena geológica temporal. Como reflete Denise Ferreira da Silva (2018), a questão temporal deve incluir a progressão material. O aumento da temperatura, resultante do acúmulo de gases de efeito estufa podem constituir a via para considerar o colonial, o racial e o capital urdidos na trama da crise climática contemporânea. Em suas palavras:

O acúmulo de gases atmosféricos expressa (é equivalente a) a extensão da expropriação e a intensidade da concentração de energia interna (cinética) expropriada de terras e trabalho facilitada pela colonialidade e racialidade. O que foi e é extraído por meio de mecanismos jurídicos coloniais e ferramentas simbólicas raciais — os “meios de produção” ou as “matérias-primas” que ele usa para acumulação (a energia interna de escravos africanos e terras indígenas) —

agora existe como a forma de capital global (Silva, 2018, s.p.).

Haveria nesse cenário sombrio em que os diálogos estão empobrecidos e cristalizados numa polaridade redutora da complexidade que ameaçam o sistema social e ambiental alguma alternativa para a evitar-se a extinção da humanidade? Se, nos próximos dois séculos, ou mais, metade da população do planeta desaparecer, como especula Haraway (2016), talvez seja oportuno pensar, como ela propõe, “fazer parentes e não bebês”. Isso nos faz considerar a colaboração entre agentes humanos e agentes lógicos maquínicos. Poderíamos pensar na máquina como nossos parentes? Seria a agência da IA uma oportunidade para novas opções colaborativas na construção de caminhos de liberdade e diversidade nos diálogos entre humanos e o planeta. Dessa nova forma de parceria entre humanos e máquinas poderia emergir um estado de cooperação em que todos pudessem expandir a sensibilidade e capacidade de entendimento sobre nós mesmos em nossa íntima relação com as realidades que nos cercam e que mutuamente construímos.

Agradecimentos

Os autores agradecem à UNESP pelo apoio recebido para o desenvolvimento da pesquisa de Pós-doutorado de Fernando Fogliano, desde que este texto traz parte dos resultados da pesquisa realizada de 2022 a 2023, sob a supervisão de Rosangella Leote, através do EDITAL Edital PROPe 13/2022, do Programa PROPE de Pós-Doutorado/Apoio a Grupos de Pesquisa (UNESP). A pesquisadora agradece ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), pelo apoio à pesquisa, através do programa Produtividade em Pesquisa (Bolsa PQ2). Ambos são gratos ao Programa de Pós-graduação em Artes da UNESP e ao grupo de pesquisa GIIP (Grupo Internacional e Interinstitucional de Pesquisa em Arte, Ciência e Tecnologia), do qual são membros - Rosangella Leote (Coordenação) e Fernando Fogliano (Coordenação de linha de pesquisa). São as discussões no grupo que fazem crescer a instigação e o conhecimento de todos os seus integrantes.

Referências

- Axelrod, R., & Hamilton, W. D. *The evolution of cooperation*. New York: Basic Books.
- Boyd, R., Richerson, P. J., & Henrich, J. (2013). The cultural evolution of technology: Facts and theories. In P. J. Richerson & M. H. Christiansen (Eds.), *Cultural evolution: Society, technology, language, and religion* (pp. 119-142).
- Brey, P., & Dainow, B. (2023). Ethics by design for artificial intelligence. *AI and Ethics*, 1-13.
- Brynjolfsson, E. (2022). The Turing trap: The promise & peril of human-like artificial intelligence. *Daedalus*, 151(2), 272-287.
- Carroll, J. (2008). An evolutionary paradigm for literary study. *Style*, 42(2-3), 103-134.

- Castilho, D. R., & Lemos, E. L. D. S. (2021). Necropolítica e governo Jair Bolsonaro: repercussões na seguridade social brasileira. *Revista Katálysis*, 24, 269-279.
- Dietrich, A. (2004). The cognitive neuroscience of creativity. *Psychonomic Bulletin & Review*, 11, 1011-1026.
- Fogliano, F. (2021). Arte em tempos de crise: A evolução humana e a consciência cósmica. In *Anais do Encontro Internacional de Grupos de Pesquisa: Convergências entre arte, ciência, tecnologias & realidades mistas*. São Paulo (SP): UNESP.
- Fogliano, F., & Leote, R. (2023). Artificial intelligence as a platform for artistic creation. In *ARTECH '23: Proceedings of the 11th International Conference on Digital and Interactive Arts* (Article No. 22, pp. 1-9). <https://doi.org/10.1145/3632776.3632812>
- Fogliano, F., et al. (2019). Edgard, the chatbot: Questioning ethics in the usage of artificial intelligence through interaction design and electronic literature. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 325-341). Cham: Springer International Publishing.
- Fromm, E. (1964). *The heart of man: Its genius for good and evil*. Harper & Row.
- Haraway, D. (2016). Antropoceno, capitaloceno, plantationoceno, chthuluceno: Fazendo parentes. *ClimaCom Cultura Científica*, 3(5), 139-146.
- Hawks, J., et al. (2007). Recent acceleration of human adaptive evolution. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 104(52), 20753-20758.
- Huckins, G. (2023, October 16). Minds of machines: The great AI consciousness conundrum. *MIT Technology Review*. <https://www.technologyreview.com/2023/10/16/1081149/ai-consciousness-conundrum/>. Acesso realizado em 20 de junho de 2024.
- Kellert, S. R., & Wilson, E. O. (Eds.). (1993). *The Biophilia Hypothesis*. Island Press.
- Mainzer, K. (2004). Complex systems and the evolution of life. In *Thinking in complexity* (Chapter 3). Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-05364-5_3. Acesso realizado em 20 de junho de 2024.
- Maturana, H., & Varela, F. (2001). *A árvore do conhecimento* (2ª ed.). São Paulo: Palas Athena.
- O'Gieblyn, M. (2023, May). Does AI have a subconscious? *Wired Ideas*. <https://www.wired.com/story/does-ai-have-a-subconscious/>. Acesso realizado em 17 de julho de 2024.
- Pavard, B., & Dugdale, J. (2006). The contribution of complexity theory to the study of socio-technical cooperative systems. In *Unifying themes in complex systems: New research volume IIIB proceedings from the third international conference on complex systems* (pp. 39-48). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- Rocha, A., & Samadhi, I. (2024). El ser humano y la máquina: Biotecnología y transhumanismo. *Revista Internacional de Humanidades*, 11(1), 59-77. <https://doi.org/10.18848/2474-5022/CGP/v11i01/59-77>. Acesso em 27 de julho de 2024. https://cgscholar.com/bookstore/works/el-ser-humano-y-la-maquina-d3cd487b-f31e-46a7-8bc8-5f051fb03b85?adv=true&category_id=cgrn-es&path=cgrn-es%2F332%2F338
- Russell, S. (2019). *Human compatible: AI and the problem of control*. Penguin UK.
- Sayuti, A., Ayn, N., Bonollo, E., & Montana-Hoyos, C. (2021). Emotional responses, perceptions, and preferences toward furniture design based on living organisms. *The International Journal of Designed Objects*, 15 (2), 1-20. <https://doi.org/10.18848/2325-1379/CGP/v15i02/1-20>. Acesso em 25 de julho de 2024. https://cgscholar.com/bookstore/works/emotional-responses-perceptions-and-preferences-toward-furniture-design?adv=true&category_id=cgrn&path=cgrn%2F410%2F206
- Silva, D. F. (2018, October 29). On heat. *Canadian Art, Features*. <https://canadianart.ca/features/on-heat/>. Acesso realizado em 19 de julho de 2024.
- Smart, J. M. (2008). Evo devo universe? A framework for speculations on cosmic culture. na.
- Wilson, E. O. (1984). *Biophilia*. Harvard University Press.
- Zylinska, J. (2020). *AI Art: Machine Visions and Warped Dreams*. London: Open Humanities Press.